

IJTIMOYIY MEDIA MARKETINGI JADAL RIVOJLANAYOTGAN SOHA.

Mahkamova Dilafuz,

Namangan Davlat Universiteti

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) yo'nalishining
birinchi kurs magistranti

***Anotatsiya:**Maqolada bugungi kun iqtisodiyotida SMMning tutgan o'rni, uning dastlabki ko'rinishi, tarixi haqida gap ketadi. SMM ijtimoiy tarmoqlardagi mashhurligi va ijtimoiy tarmoqlar ham yoritilgan. SMMga bugungi kun iqtisodiyoti muhtoj, chunki u marketingning arzon va qulay ko'rinishi. Ijtimoiy tarmoqlar endilikda vaqtni o'tkazish emas, balki, biznesni yutirish yoki mijozlar uchun kerakli mahsulot yoki xizmat turini tez va ishonchlisini topish vositasi. Maqolada muhokama doirasida SMMning ishlash prinsipi, uni samaradorligini kaliti bo'lgan strategiya tuzish, SMM jamoasini tarkibi va ularning vazifalari va SMM da yo'l qo'yiladigan katta xatolar tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** Ijtimoiy media marketing, marketing, ijtimoiy tarmoq, facebook, instagram, telegram, tik tok, strategiya, jamoa, xatolar, rivojlanish tarixi, SMM trendlari*

***Abstract:** In this article, the role of SMM in today's economy, its initial appearance and its history are discussed. The popularity of SMM and also Social media are enlightened. Today's economy needs SMM, because it is cozy and cheap version of marketing. Not only are social medias used to spend time, but also it is the tool that allows us to run a business and to find necessary and reliable product or type of service in no time. The strategy of SMM, the members of its team and their responsibilities and tasks, big mistakes that team members make are analysed in this article.*

Key words: social media marketing, marketing, social media, facebook, instagram, telegram, tik tok, strategy, team, mistakes, history of development, SMM trends.

Аннотация, В данной статье рассматривается роль ССМ в современной экономике его первоначальное появления и история. Популярность ССМ, а также социальных сетей просвещается. Сегодняшней экономике нужен ССМ, Потому-что это уютная и дешевая версия ССМ. Социальные сети не только используются для время провождения, но и являются инструментом, который позволяет нам вести бизнес и быстро находить нужный и надежный продукт и услугу. В этой статье анализируется стратегия ССМ, члены ее команды и их обязанности и задачи, крупные ошибки, которые совершают члены команды.

Ключевые слова: Маркетинг в социальных сетях, маркетинг, социальные медиа, фейсбук, инстаграм, телеграм ,тик ток, стратегия, команда, ошибки, история развития ,тенденции ССМ.

Kirish.

Iqtisodiyot bu moddiy va nomoddiy ne'matlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilishni aks ettiruvchi ijtimoiy xo'jalik. Iqtisodiyotning bosh masalasi bu ehtiyojlarning cheksizligi va resurslarning cheklanganligi[1].

Iqtisodiyotni , umuman olganda bozorni rivojlantirishning samarali yo'llaridan biri bu albatta marketing. Marketing – mahsulot yoki xizmatlarni tez va ko'proq foyda evaziga sotish va rivojlantirishdir. Marketing tadqiqotlari esa bizga, ma'lumot to'plash, bozorni o'rganish, iste'molchi talabini ko'rib chiqish va natijalarni analiz qilish orqali uni rivojlantirish imkonini beradi[2].

Butun dunyo mamlakatlariga katta zarar keltirgan covid-19 pandemiyasi katta global krizisga yaqinlashtirdi. Bu davrda marketing ishlari faqat media ya'ni televideniya yoki internet sahifalarida, saytlarda amalga oshirildi. Xususan O'zbekistonda shu davrga kelib yangi soha ya'ni SMM rivojlandi. Ijtimoiy media

marketing(social media marketing) bu- ijtimoiy tarmoqlarda : twitter, facebook, instagram, youtube, telegram, tik tok shunga o'xshash tarmoqlarda marketing yuritish, shaxsiy brendni tanitish, savdo aylanmasini yaxshilash, iste'molchilarni jalb etish, ularni sonini oshirishga yo'naltirilgan soha.

Mavzuga oid adabiyotlarning taxlili: SMM butun dunyo uchun yangilik emas, chunki rivojlangan mamlakatlar allaqachon bu sohadan unumli foydalanish, u orqali biznesni rivojlantirish sirlarini egallab bo'lishgan. Ko'pchilik odamlar SMM 2004-yilda, ya'ni Facebook ishga tushganda paydo bo'lgan deydi. Yo'q! facebookdan avvalroq ham ijtimoiy tarmoqlar mavjud bo'lgan va SMM ham ana shu davrda paydo bo'lgan. Amerikada 2000-yilda, Rossiyada 2008-2009-yillarda rivojlandi. O'zbekistonda-chi? O'zbekistonda bu ko'rsatkich 2012-2013-yillarga to'g'ri keladi[3]. SMM bizda aynan pandemiya davrida rivojlandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Odamlar uyda qolib ko'p vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkaza boshlashdi va biznesni yo'lga qo'ygan odamlar SMM dan foydalanmasa mijozlar oqimini yo'qotib qo'yish ehtimoli borligini tushunib yetishdi.

Nega aynan SMM? Nega boshqa marketing usullaridan foydalanilmaydi? Nega saytlar orqali reklama bermaymiz? Buning sababi, O'zbekistondagi fuqarolarning qo'lidagi texnologiyalari bilan bog'liq. Odamlar o'g'ir noutbuk, kamyuterlarni ko'tarib yurib, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishdan ko'ra, qulay bo'lgan smartfonlarni afzal ko'rishadi. 80% dan yuqori iste'molchilarning fikriga ko'ra kontent va reelslar sotib olish qarorlariga yuqori darajada ta'sir ko'rsatadi. 18 yil ichida (MySpace birinchi ijtimoiy tarmoq bo'lganidan beri) ijtimoiy tarmoqlar hattoki televideniya yoki radiolarni o'rnini egallay boshladi. Statistica.com saytiga ko'ra butun dunyo bo'yicha 4.6 milliard (butun dunyo odamlarining 58%i) odamlar ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishadi[4]. Shu sababli, turli xil marketing izlanishlaridan ko'ra ancha arzonroq tushadigan SMM biz uchun qulay sharoit.

Shuningdek, ma'lumot qidirganimizda yoki biror kinofilm ko'rayotganimizda qo'yilgan qisqa reklamalar asabimizga tegadi va biz e'tibor ham bermasdan, ulardan

iloji boricha tezroq qutulishni xohlaymiz. Shu sababli, saytlarda reklama berish samarasiz hisoblanadi. SMM orqali esa, siz mijozlaringiz bilan ikki tomonlama kommunikatsiya o'rnatishingiz mumkin. Agar siz televizor yoki radioga reklama beradigan bo'lsangiz, mijozlar fikrini bila olmaysiz. Lekin SMM orqali o siz mijozlarni kuzatib turishingiz, ular bilan aloqa qilishingiz va ularning fikrini bilishingiz mumkin. Bu juda qulay va arzon.

Ijtimoiy tarmoqlar nima va ular biznesga qanday foyda keltirishi mumkin?

Ijtimoiy tarmoqlar- bu qiziqishlari o'xshash bo'lgan odamlar o'zaro muloqot qiladigan , ma'lumot almashadigan onlayn platforma. Shuningdek, ko'ngilochar dasturlar (musiqa va filmlar) namoyish etiladigan joy. Hozirgi kunda esa bu brendlarni targ'ib qilish uchun juda zo'r vosita. O'zbekistonda telegram eng mashhur ijtimoiy platformadir. 2018-yilgi ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda 19.5 million insonlar telegramni juda faol ishlatishadi. Bu juda katta ko'rsatkich. O'zbekiston aholisi 35 million bo'ladigan bo'lsa, qariyb 70% aholida telegram bor deganidir[5].

Facebook va instagram tarmoqlari eng ko'p ishlatilish bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. O'rtacha olganda ikkalasida 11 million auditoriya mavjud. Bu auditoriyani asosan yoshlar tashkil etadi. Keyingisi esa Tik Tok platformasi. Tik Tok 2016-yilda Xitoyda chiqarilgan platforma va aynan pandemiya davrida mashhurlikka erishdi[6].

Instagram Amerikaning Meta Platforms kompaniyasining rasm va videolar yuklanadigan platformasidir[7]. Shuningdek, instagram foydalanuvchilari direkt orqali aloqa qilishlari ham mumkin. Instagram va facebook eng ommabop savdo platformalaridir. Ularning foydalanuvchilari asosan 35 yoshgacha bo'lgan insonlardir. Demak, sotmoqchi bo'lgan mahsulotimiz yoki xizmat turimiz aynan yoshlarbop bo'lsa, ularni shu tarmoqlarda reklama qilishimiz yuqori natija beradi. Statistica.com ga qaraganda Facebookda 80 million, instagramda 25 million biznes sahifalari mavjud. Telegram ijtimoiy tarmoq emas , messenger hisoblanishiga

qaramay, u yangilanib, ko'p funksiyalar yuklanayotgani sababli ijtimoiy tarmoq vazifasini bajarmoqda. Telegramda ham milliondan ortiq biznes profillarini uchratamiz.

Tik tok platformasi esa o'zining qiziqarli videolari bilan mashxur. SMM chilar bu platformadan anchagina yutuqqa erishishgan. Misol uchun, mashxur bloger orqali reklama qilingan mahsulotni ko'p odamlar ko'rib, qiziqish bildiradi va o'sha brendning doimiy mijoziga aylanishi ham mumkin.

SMM dan foydalanilsa bo'ldi, mijozlar o'zi oqib kela boshlaydi, foydamiz oshadi deb o'ylaydigan tadbirkorlar qattiq adashadi. SMM da faqatgina to'g'ri strategiya qilsangizgina, o'ylagan natijangizga erisha olasiz. Strategiya bu harakatlar ketma-ketligidir, ya'ni biznesmen ma'lum bir muddat ichida SMM dan nima xohlaydi, unga kerak bo'ladigan qadamlar qaysiligi. Har qanday strategiyaning birinchi qadami o'ziga savol berishdan boshlanadi: Biz kimmiz va qayerda bo'lishni xohlaymiz? Biz bozorning qaysi bosqichidamiz? Bozorda o'rnimiz bormi? Obunchilarimiz bizga sodiqmi? Shunga o'xshash savollarga javob berish orqali brendni yoki strategiyani maqsadi qo'yiladi. Maqsadimiz qancha obunachilarga ega bo'lish va ularni qiziqтира oladigan darajada to'g'ri SMM yuritishdir. Keyingi qadam esa brendni tanitishdir. Bunga reelslar, blogerlar, influencerlar orqali erishiladi. Barchamiz juda ko'p blogerlarning qiziqarli, hazilomus yoki ibratli videolarini sevib tamosha qilamiz. Deyarli barcha shunday kontentlarda albatta bittagina mahsulotni yoki brendni bo'lsa ham reklamasi yotadi. Misol uchun ular o'zlari ishlatadigan kosmetikalar yoki iste'mol qiladigan oziq –ovqat mahsulotlarini videoda ko'rsatishlari mumkin. Bu esa, obunachilarning psixologiyasiga ta'sir qilib, o'sha mahsulot eng yaxshisi degan fikrni singdiradi. Keyingi qadam sodiqlikni ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bunga turli xil chegirmalar yoki keshbeklar orqali erishiladi.

SMM da faqat bir kishi faoliyat yuritishi yoki bir jamoa bo'lib ishlashi mumkin. Agar SMMshik bir shaxs bo'lsa, u hamma ishni: kreativ video olish, to'g'ri content

tanlash, strategiya tuzish, dizayn bilan shug'ullanish ishlarini bir o'zi amalga oshiradi. Bu ancha vaqt olishi mumkin. Lekin jamoa bo'lib ishlaganda, birinchi navbatda proekt menejeri tayinlanadi, uning vazifasi butun jamoani shakllantirish, umumiy strategiyalarni tuzish va mijoz bilan aloqa qilishdan iboratdir. Jamoada alohida SMM menejeri tayinlanadi, u asosan ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlaydi, kontent rejasini tuzadi, boshqa jamoa a'zolarining ishlariga aralashmaydi. Dizayner esa asosan reklama uchun kreativ rasm, postlar uchun avatarlar, logotiplar ustida ishlaydi. Obunachilardan kelgan izohlar va xabarlarni o'rganib, ularga javob qaytarish ham boshqa bir jamoa a'zosiga yuklanadi.

SMM dagi asosiy xatolar nima? Yuqori sifatga ega bo'lmagan mahsulotlarning brendlarini yuqori cho'qqiga olib chiqishga urinish xatolardan biridir. U holda mijozlar oqimini oshirish emas, aksincha, yo'qotib qo'yishimiz hech gap emas. Avval mahsulotni sifati yaxshilanadi keyin reklama beriladi. SMM ga murojaat qilgan brend nomlarini jarangdor, ya'ni, esda qolarli emasligi ham xato. U holda mijozlarda birinchi yaxshi taassurot o'rnatish qiyin. Mahsulotimiz aynan kim uchun mo'ljallanganini unutib qo'yish ham xato hisoblanadi. Biz bolalar o'yinchoqlarini yoshi katta auditoriyasida reklama qila olmaymiz. Yoki, husnbuzarlar uchun mo'ljallangan kosmetikani erkaklar auditoriyasida reklama qilish ham foydasiz. Keyingi xato bu auditoriyaga mos reels yoki kontent tayyorlamasligimiz. Yosh bolalarga animatsionniy kontent, kattalarga o'zlariga mos kontent tayyorlashimiz zarur.

SMM dagi kontent trendlari oldingi yillarga qaraganda mutlaqo farq qilmoqda. Hozir organikada foydalanish urf bo'lgan. Organikada oddiy rasmlardan foydalanilmaydi, aksincha, qisqa matn, logosiz, yorqin rasm va mashhur shaxslar ishtirok etadi. Yana bir trend bu videokontent. 20 sekunddan boshlab 3-4 minutgacha cho'zilishi muki bo'lgan, mahsulotni boshqalaridan afzallik tarafini ochib bera oladigan videoroliklar SMM ning asosiy ish quroliga aylanmoqda. Videokontent oddiy posterdan ko'ra 2 barobar ko'proq mijoz jalb eta oladi. Oddiy

rasmlar 2022-yilni SMM trendi bo'lib qolishi ehtimoldan holi emas. Videoroliklar keyinchalik ham yana kreativ bo'lishda davom etadi, o'sib boradi, barcha qiziqishlarni jalb eta oladi.

Xulosa va takliflar.

Iqtisodiyotda tayyor mahsulotimizni yoki xizmat turimizni tez va ko'p mijozlarga sotishning hozirgi dunyo talabidagi yo'li SMM dan foydalanish. Bunga, insonlar ko'p vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazishi va ijtimoiy tarmoqlarga chiqarilgan reklamalarning kreativligi, rang-barangligi, insonni o'ziga torta olishi sabab bo'ldi. SMM daromad keltiradigan sohaga aylandi. Bunga misol qilib O'zbekistondagi har bir viloyatda SMM markazlari va SMM kurslari ochilganini aytishimiz mumkin. Insonlar bir-xillikdan tez zerikkanligi sababli, SMMshiklar o'z strategiyalarini juda tez yangilab borishmoqda va bu SMM hali uzoq yashaydigan soha ekanligining isbotidir. Agar siz o'z biznesingizni yo'lga qo'yib va qisqa muddat ichida sizga sodiq mijozlarga ega bo'lib, biznesingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, 50 % marketing ishlarini ijtimoiy tarmoqlarga, qolgan 50% ini boshqa marketing turlari orqali amalga oshiringizni taklif qilaman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.Ruzmetov, B.A.Ibragimov, SH.B. Ruzmetov, G.O'.Qurbanbayeva – Iqtisodiyot nazariyasi.BBK 2017. P.5-6-7
2. B.Y. Xodiyev, SH.SH. SHodmonov – Iqtisodiyot nazariyasi. TDIU 2017. P.12-14
3. youTube. Najot Ta'lim- SMM nima?
4. Investopedia- Paige McLaughlin
5. Statistica.com
6. Uz.eyewated.com – Ijtimoiy media marketing nima?
7. Shadow.uz_ SMM target.